

MATEMATIK ANALIZNI O'RGANISHNING DASTLABKI BOSQICHIDA O'QUV-MATEMATIK MASALALAR TIZIMI

¹Turgunbayev R.M., ²Umaraliyeva D.U.

¹Nizomiy nomidagi TDPU professori, ²Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894827>

Annotatsiya. Maqolada birinchi kurs talabalarining matematik analizga oid o'quv axborotlarini o'zlashtirishda foydalanish mumkin bo'lgan o'quv-matematik masalalar tizimi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: matematik analiz, o'quv faoliyat, o'quv masala, o'quv-matematik masala

Аннотация. В статье предлагается система учебно-математических задач, которые могут быть использованы при усвоении учебной информации по математическому анализу студентами-первокурсниками.

Ключевые слова: математический анализ, учебная деятельность, учебная проблема, учебно-математическая задача.

Abstract. The article proposes a system of academic mathematical problems that could be used to teach first-year students in learning mathematical analysis.

Key words: mathematical analysis, academic activity, educational problem, academic mathematical problem

Birinchi kurs talabalarining aksariyatida umummatematik faoliyat usullarining (matematik tushunchaning ta'rifini tahlil qilish, tushunchani ta'rifga keltirish, tushunchalar orasidagi o'zaro aloqalarni tahlil qilish, teoremlarni isbotlarini (masalalarni yechimlari) bayon qilish, ba'zi umum'o'quv ko'nikmalar, xususan katta hajmdagi matnlarni o'qib o'rganish) yetarli darajada shakllanmaganligidan dalolat beradi. Umummatematik faoliyat usullari talabalarining matematik kompetentsiyalarni shakllanishida to'qima vazifasini bajaradi. Shu sababli ham bu usullarni o'zlashtirish, yangi vaziyatlarga tatbiq etish muhim hisoblanadi. Ammo bu usullar ta'limning oldingi bosqichlarida matematika kurslarini o'qitish jarayonida maxsus, bevosita o'rgatilmaydi, balki bilvosita o'rganish nazarda tutiladi yoki bu usullar o'zligicha shakllanadi deb hisoblanadi. Natijada o'quvchilarda, talabalarda bu usullarni o'zlashtirishida bo'shliqlar paydo bo'ladi.

Bizning ko'p yillik tajribalarimiz va olib borgan tadqiqotlarimiz bu usullarga maxsus o'rgatish zarurligini isbotlaydi. Shu maqsadda faoliyatli yondashuv nazariyasi va o'quv axborotini idrok etish usullarini, hamda O.B.Epishva [1], L.I.Bojenkova [2] tadqiqotlari natijalarini e'tiborga olgan holda birinchi kurs talabari uchun matematik analiz mashg'ulotlarida foydalanish maqsadida bir nechta turdagi standart topshiriqlar ishlab chiqildi [3]. Bu topshiriqlar matematika turkumidagi fanlarning, xususan matematik analizning barcha mavzulari uchun umumiy bo'lganligi, o'quv axborotlarini o'zlashtirish, pirovard natijada talabaning matematik kompetentsiyalarini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liq.

Ammo 1-kurs talabari bilan o'tkazilgan tadqiqotlar standart topshiriqlardan foydalanish talabalarining matematik axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, talabalarining o'quv matematik faoliyatini to'liq tashkillashtirish uchun yetarli emasligini ko'rsatdi.

Psixologlar tomonidan ta'lim oluvchilarning o'quv faoliyatini tashkillashtirishda o'quv masalalaridan foydalanish tavsiya etiladi. O'quv masalasi tushunchasi dastlab D.B.Elkoninning [4] o'quv faoliyati nazariyasini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lgan psixologik ishlarida chop etilgan. Uning fikricha, o'quv masalasining boshqa har qanday masalalardan asosiy farqi shundaki,

uning maqsadi va natijasi subyekt harakat qiladigan obyektlarni emas, balki subyektning o'zini o'zgartirishdir.

O.B. Epishevaning [1] fikricha, o'quv masalasi o'quvchilar oldiga umumlashtirilgan o'quv topshiriq sifatida qo'yilgan faoliyatning umumlashtirilgan maqsadidir. Umumlashtirilgan o'quv topshirig'i o'quv masalasini (muammoli vaziyatni) yaratadi. O'quv masalasining maqsadi – o'quvchini rivojlantirish, uni qaralayot fan sohasida umumlashgan (asosiy) munosabatalarni o'zlashtirishga, yangi harakat usullarini o'rganish va o'zlashtirishga olib kelishdan iborat.

O'quv-matematik masala deganda maqsadi o'quv matematik materiallar vositasida ta'lim oluvchilarning o'quv va matematik faoliyat usullarini o'zlashtirishdan iborat masalalarni tushunamiz. Quyida 60540100-Matematika bakalavriat ta'lim yo'nalishida matematik analizni o'quv adabiyotlari yoki ma'ruza matnlarini o'qib-o'rganish jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan o'quv masalalari tizimi taklif etiladi. Bu o'quv masalalar tizimi – o'quv adabiyoti, ma'ruza matni bilan ishlash; o'quv adabiyotida, ma'ruzada berilgan tushuncha va ta'rif bilan ishlash; teorema (xossa, qoida) va uning isboti bilan ishlash; o'quv adabiyoti yoki auditoriyada yechilgan masala bilan ishlash, tugallangan modul (o'quv adabiyoti bobi) ustida ishlash – beshta guruhga ajratilgan. Quyida shu o'quv-matematik masalalar tizimini keltiramiz.

A. O'quv adabiyoti, ma'ruza matni bilan ishlashga oid o'quv-matematik masalalar

1. Matndagi tayanch so'zlarni (mo'ljal so'zlarni) toping.
2. Matnni ma'noli qismlarga ajrating va ularning har biriga sarlavha bering.
3. Kengaytirilgan matn rejasini tuzing.
4. Matndagi notanish so'zlarni (iboralarni) toping va ularning ma'nosini aniqlang (yozing) (zarurat bo'lsa, lug'at yordamida).
5. Qaysi tushunchalarga ta'riflar berilgan va qaysi biriga berilmaganligini aniqlang.
6. Berilmagan ta'riflarni xotiradan tiklang, eslang
7. Qaysi teoremlar matnda isbotli yoki isbotsiz berilgan.
8. Bu teoremlar nima haqida ekanligini aniqlang.
9. Matndagi misollarni toping, o'z misollaringizni (tuzing) keltiring.
10. Matndagi a) mavzuning asosiy masalalarini yechish; b) materialni o'zlashtirish va qo'llashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarga ko'rsatmalarni toping.
11. Matndagi algoritmlar, qoidalar, algoritmik ko'rsatmalarni toping (mavjud bo'lsa)
12. Matndagi mazmunga oid savollarga javob bering: "Bu nima...", "U nimadan iborat...", "Qismi nima...", "Qanday xususiyatlar... bor".
13. Sabab-oqibat munosabatlarini aks ettiruvchi savollarga javob bering: "Nima uchun ...", "Nega ...".
14. Harakat va uni amalga oshirish usuli bilan bog'liq savollarga javob bering: "Qanday ...", "Qanday qilib ...".
15. Matn bo'yicha savollar va ularga javoblar bering.
16. Mavzuning asosiy tushunchalarining tasnifini takrorlang (o'rganilgan (yoki tuzilgan)), sxematik tasvirlang va ular o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatib.
17. Darslik matni va mavzuning ushbu savoliga javob sxemasini (ma'lumotnoma konspekti, kvantlangan matn, ...) tuzing.
18. Ommabop adabiyot, ensiklopediya, ma'lumotnomadan mavzu bo'yicha qo'shimcha material toping.
19. Fanning sillabusidan ushbu mavzuga oid oraliq va yakuniy nazorat savollarini toping.
20. Har bir savolga javob berish rejasini tuzing, aql xaritasini tuzing, uning to'g'riligini tekshiring.

B. O'quv adabiyotida, ma'ruza matnida berilgan tushuncha va ta'rif bilan ishlashga oid o'quv-matematik masalalar

1. Yangi tushunchalarni ajrating.
2. Ta'rifning bayonini tahlil qiling:
 - a) ta'rif turini belgilang: jins va tur farqlari orqali, bilvosita, tavsiflovchi (inkor);
 - b) jins tushunchasini aniqlash, tur farqlarining mantiqiy strukturasi, ta'rifda kvantorlarning mavjudligini aniqlash;
 - c) tushuncha mazmuni va uning hajmini aniqlash.
3. Tushuncha obyektining muhim belgilarini aniqlang.
4. Tushunchaning mavjudligini isbotlang. Tushunchaga misollar va qarama-qarshi misollar keltiring.
5. Matematik tushunchani umumlashtiring va toraytiring.
6. Har xil turdagi ta'riflar tuzilmalarini mantiqiy tahlil qilish (ta'rifning izchilligini tekshirish; shafqatsiz doira va tautologiyaning yo'qligini tekshirish).
7. Ta'rif ma'lumotlarini (xossalari, qoidalari) ramziy ravishda yozing, yozuvni o'qing.
8. Ta'riflarni qayta shakllantirish, boshqa "til" ga tarjima qilish (geometrik, topologik, funksional va boshqalar).
9. Tushunchaning ta'rifini sxema, rasm, chizma, grafik, ramziy belgi, blok-sxema, diagramma, jadval, tayanch signal yoki konspekt, ko'rgazmali qurol, boshqa ixtiyoriy illyustratsiya ko'rinishida qayta kodlash.
10. Obyektning ushbu ta'rif bilan tavsiflangan sinfga tegishliligidan natijalar chiqaring.
11. Aniq matematik obyektning tushunchaga keltiring (ta'rif shartlarining bajarilishi yoki bajarilmasligini ko'rsating).
12. Bir obyektning turli ta'riflarini taqqoslab, obyektning ta'riflarini ekvivalent ta'rif bilan almashtiring.
13. Yangi tushuncha bilan avval o'rganilgan tushuncha o'rtasida biror aloqani o'rnatish (taqqoslash, umumlashtirish, tasniflash, tizimlashtirish).
14. Mavzuning o'rganilgan (yoki tuzilgan) asosiy tushunchalarining tasnifini takrorlang, uni sxematik tasvirlang va ular o'rtasidagi munosabatlarni o'rning.
15. Tushunchalar tizimini tasniflang (umumiy tushuncha doirasini tashkil etuvchi obyektlar to'plamini xarakterli xususiyatlariga ko'ra turlarga bo'lish).
16. Ta'rifni dialogik tarzda qayta aytib bering (talaba boshqa talabaga aytadi, unga savollar bilan murojaat qiladi, ya'ni tinglovchi bilan fikr-mulohazalarni o'rnatadi).
17. Berilgan tushunchaga (xossaga) o'xshash (qarama-qarshi) tushunchalarni (xossalarni) ko'rsating (agar mavjud bo'lsa).
18. Boshqa mavzu (bo'lim, fan) tushunchasi uchun shunga o'xshash (qarama-qarshi) biror xossani tegishli usuldan foydalangan holda shakllantiring.

C. O'quv adabiyotida, ma'ruza matnida berilgan teorema (xossa, qoida) va uning isboti bilan ishlashga oid o'quv-matematik masalalar

1. O'rganilayotgan mavzudagi asosiy tasdiqlarni aniqlang.
2. Tasdiq tuzilishining mantiqiy-matematik tahlilini bajaring: a) izohli qismni, sharti va xulosani ajratib ko'rsating; b) tasdiqning sodda yoki qo'shma gap ekanligini aniqlang.
3. Teorema shartlari va xulosalariga kiritilgan obyektlarning ta'riflarini eslang.
4. Berilgan teorema teskari qarama-qarshi (qarama-qarshi, qarama-qarshiga teskari) teoremani tuzing.
5. Teorema shartlarini zarurlik, yetarlilik, zarurlik va yetarlilik uchun tekshiring.

6. Teorema shartlarining muhimligini ko'rsatuvchi misollar tuzing.
7. Tasdiqni (teorema, qoida) sxema, rasm, chizma, grafik, ramziy belgi, blok-sxema, diagramma, jadval, tayanch signali yoki konspekt, ko'rgazmali qurol, boshqa ixtiyoriy illyustratsiya ko'rinishida qayta kodlang.
8. Isbotni o'qing va teoremani isbotlash rejasini tuzing (isbotning asosiy bosqichlarini ajratib ko'rsating)).
9. Isbotning har bir bosqichida oraliq shartni, oraliq xulosani, asosini aniqlang.
10. Sabab-oqibat munosabatlarini aks ettiruvchi savollar tuzing: "Nima uchun ...", "Nimaga ...".
11. Harakat va uni amalga oshirish usuliga oid savollar tuzing: "Qanday qilib...", "Qanaqasiga...".
12. Teoremani isbotlash uchun amallarni bajarish shartlariga oid savollar tuzing.
13. Isbotning asosiy g'oyasini (usul, uslubi, metodi) ajratib ko'rsating.
14. Isbotlash rejasiga muvofiq isbotni bosqichma-bosqich bajarilishini yozing.
15. Xuddi shu usul yordamida isbotlangan teoremlarni ko'rsating.
16. Isbot asosini (tayanch teoremlar, aksiomalar, ta'riflar) aniqlang.
17. Isbotlashning boshqa usulini (o'qituvchi ko'rsatmalariga ko'ra) toping (o'qituvchi ko'rsatmalariga ko'ra).
18. Teoremani yangi sharoitda isbotlang (chizma, yozuv).
19. Teoremaning isbotini to'ldiring (bu yerda odatda "xuddi shunday isbotlanadi" deb aytilgan joylarda)
20. Teoremaning qo'llanilishiga misollar keltiring.
21. Berilgan teoremani (qoidalar, formulalar) qo'llash uchun masala tuzing.

D. O'quv adabiyoti yoki auditoriyada yechilgan masala bilan ishlashga oid o'quv matematik-masalalar

1. Masalaning tahlilini bajaring (masalaning sharti va xulosasini ajratib ko'rsating; masalaning sharti va xulosasini kengaytirilgan shaklda t (tushunchalar va ular orasidagi aloqalar darajasida) aqdim eting.
2. Masalaning sharti va xulosasi orasidagi uzilishni toping, kerakli mantiqiy xulosalarni asoslash uchun nima etishmayotganini aniqlang.
3. Yechim topish uchun masalani sxema shaklida qayta yozing, masalaning grafik talqinini bering va hokazo.
4. Masalani hal qilish usullari ma'lum bo'lgan kichik masalalarga ajrating.
5. Masalani hal qilish rejasini tuzing, yechish rejasini amalga oshiring.
6. Masalani yechish bosqichlarini ajratib ko'rsating, masalani yechishning ushbu bosqichlari asosidagi jummalarni (aksioma, teorema, ta'rif) aniqlang.
7. Sabab-oqibat munosabatlarini aks ettiruvchi savollar tuzing: "Nima uchun ...", "Nega ...".
8. Harakat va uni amalga oshirish usuliga oid savollar tuzing: "Qanday qilib...", "Qanaqasiga...".
9. Masalani hal qilish uchun harakatlarni bajarish shartlariga oid savollar tuzing.
10. Masalani yechish asosini aniqlang (tayanch teoremlar, aksiomalar, ta'riflar).
11. Masalani tadqiq qiling (masalani yechish sohasini aniqlang, masala bayonidagi parametrlarni o'zgartiring va hokazo).

12. Masalani hal qilishning boshqa usulini izlang (buning uchun, yechimning har bir bosqichini tahlil qiling, qilingan mantiqiy xulosalarni, o'qituvchining mumkin bo'lgan ko'rsatmalarini tekshiring).

13. Ushbu mavzu (bo'lim) bo'yicha masalalarning asosiy turlari tasnifini tuzing.

14. Masalalarning har bir sinfi uchun yechish harakatining yo'naltiruvchi asosini yarating.

15. Yana qaysi masalalarda (boshqa mavzularda) shu kabi yechish usullari qo'llanilishini aniqlang. Ularni umumlashtiring.

16. Masalaning yechimiga izoh yozing.

17. Masalaning yechimini dialogik tarzda qayta aytib bering.

18. Ushbu mavzu bo'yicha tatbiqiy masalaning yechimini o'rganing (agar mavjud bo'lsa). Tatbiqiy masala yechimini talqin qiling.

19. O'rganilayotgan matematik apparatdan foydalanish bo'yicha mazmunli amaliy (tatbiqiy) masala tuzing.

20. Berilgan masalaga o'xshash (teskari, qarama-qarshi, qisman o'zgartirilgan) masalani tuzing. Ushbu masalani hal qilish usuli yordamida uni qanday hal qilish mumkin? Agar kerak bo'lsa, ma'lum usulni qayta tashkil qiling.

23. Ushbu turdagi masalalarning yechimini yozma bayon qilish rejasini qoidalarini shakllantiring, ularning daftarda bajarish va tekshirish (o'zingiznikini, guruhdoshingiznikini).

E. Tugallangan modul (o'quv adabiyoti bobi) ustida ishlashga oid o'quv matematik-masalalar

1. Yangi tushunchaga olib keladigan empirik materiallar, ilgari o'rganilgan tushunchalar va teoremlarni aniqlang.

2. Matematik nazariyaning asosiy elementlarini (tushunchalari, xossalari, alomatlari, qoidalari) aniqlang.

3. Matematik nazariya elementlari orasidagi aloqalarni asoslang.

4. Elementlar orasidagi aniqlangan aloqalarni tizimlashtirish, matematik nazariyani strukturasi tuzish;

5. Ushbu nazariyaning asosiy elementlari bilan ilgari o'rganilgan nazariyalar elementlari o'rtasida aloqa o'rnatish;

6. Matematik nazariyaning yangi elementlari (natijalari, belgilari va boshqalar) mavjudligi haqidagi farazni ilgari suring va uni isbotlang yoki rad eting.

7. Yangi nazariyalarning qo'llanilishini ajratib ko'rsating.

8. Uni blok-sxema yoki mantiqiy ma'noli sxema shaklida rasmiylashtiring.

9. Matematik nazariyani qayta aytib bering va tushuntiring.

10. Matematik nazariyani dialogik tarzda aytib bering.

11. Matematik nazariyaga oid tarixiy ma'lumotlarni toping va ma'ruza qiling.

Yuqorida berilgan o'quv matematik-masalalar chiziqli algebra, analitik geometriya mashg'ulotlarida ham foydalanilishi, to'ldirilishi mumkin.

ADABIOTLAR

1. Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного подхода. М.: Просвещение. 2003.-223с.

2. Боженкова Л. И. Методическая система обучения геометрии, ориентированная на интеллектуальное воспитание учащихся общеобразовательной школы.-Дисс. докт. пед. наук. - М., 2007.-395 с.

3. Turgunbayev R.M., Umaraliyeva D.U., Barakayeva M.E. Talabalarda umummatematik faoliyat usullarini shakllantirishda standart topshiriqlardan foydalanish// Fizika, Matematika, Informatika 2022, №6. 43-51b.

4. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1989.-560с.